

ANÁLISE DISCURSIVA DAS NARRATIVAS NEGACIONISTAS E FAKE NEWS NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19

Ceyd Eulacita Moreles, ceydmoreles@gmail.com

Introdução: Primordialmente, a pesquisa tem o objetivo de analisar as estratégias discursivas encontradas nas narrativas do discurso de um sujeito, constituinte do Governo Federal brasileiro, entre os anos de 2020 e 2021, o ex-presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Essas narrativas circulavam como mensagens postadas nas redes sociais *Twitter* e *Youtube* formuladas em meio aos movimentos político-sociais significados como de Extrema Direita, fenômeno relacionado a discursivização da negação do conhecimento produzido pelas metodologias científicas durante o período da pandemia da Covid-19. Isso em consideração, observamos quais são seus efeitos de sentido. A tênue linha entre os ambientes dos enunciados, como espaços oficiais (Palácio do Planalto e Casa de Leis) e não oficiais (ruas e avenidas) nos direciona aos estudos teóricos e abrangentes ao discurso negacionista. **Objetivos:** Identificamos como objetivo a interpretação e a identificação dos discursos e seus efeitos de sentido por meio da Análise do Discurso como fundamentação teórica para entendermos a utilização de posições políticas e ideológicas na história nos discursos que questionam a eficiência de resultados ligados à ciência. A partir dos teóricos da área, realizamos análises discursivas, tendo em vista tamanha importância às relações humanas, pois tudo que é dito pode ser interpelado pela própria história. **Metodologia:** Referenciamos por meio da Análise do Discurso as análises propostas em meio aos discursos que circularam social e politicamente sobre o negacionismo e *fake news*. Nesse aspecto direcionamos as nossas análises aos meios de comunicação *Twitter* e *Youtube*, com maior impacto e repercussão nessas redes sociais e que circularam na imprensa nacional e internacional. **Resultados:** Identificamos que os enunciados são atravessados pela história, política e ideologia de diversas maneiras, o tempo todo. Suas consequências são vividas e atravessadas por um tempo já marcado e definido na história da Nação brasileira. **Conclusão:** Contatamos a circulação dos sentidos impregnados não propriamente nas palavras, mas na posição ocupada pelo sujeito discursivo em relação a pandemia da Covid-19 e seus reflexos no Brasil. Essas formulações podem mudar conforme mudam as posições do sujeito. Portanto não há discurso sem sujeito e nem sujeito sem ideologia e o esse discurso provoca sempre um efeito de sentido entre locutores.

Palavras-chave: Discurso; Ideologia; Covid-19; Negacionismo.